
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 338.012

DOI 10.5281/zenodo.15574550

Попандопуло Н.Г., Плотникова Е.В.

Попандопуло Надежда Георгиевна, Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, Россия, 350044, Краснодар, ул. Калинина, 13. E-mail: @nadegda816@mail.ru.

Плотникова Елена Владимировна, кандидат экономических наук, Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, Россия, 350044, Краснодар, ул. Калинина, 13. E-mail: @nadegda816@mail.ru.

Оценка управления развитием туристического комплекса в Краснодарском крае

Аннотация. В статье представлен анализ состояния санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплексов Краснодарского края, являющихся ведущими отраслями хозяйства в регионе, и проблемам, препятствующим к полноценному развитию отрасли. Особое внимание уделено роли государства в управлении сферой туризма, в особенности через методы прогнозирования и планирования социально-экономического развития, возможных будущих сценариев, а также разработке мер, направленных на устойчивый рост. Также рассмотрены меры по решению проблем туристической сферы со стороны государственных региональных органов Краснодарского края.

Ключевые слова: экономика, туризм, прогноз, прогнозирование, стратегическое планирование, устойчивый рост, социально-экономическое развитие.

Popandopulo N.G., Plotnikova E.V.

Popandopulo Nadezhda Georgievna, Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin, Russia, 350044, Krasnodar, Kalinina str., 13. E-mail: @nadegda816@mail.ru.

Plotnikova Elena Vladimirovna, candidate of Economic Sciences, Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin, Russia, 350044, Krasnodar, Kalinina str., 13. E-mail: @nadegda816@mail.ru.

Assessment of the management of the development of a tourist complex in the Krasnodar territory

Abstract. The article presents an analysis of the state of the sanatorium-resort and tourist-recreational complexes of the Krasnodar Territory, which are the leading branches of the econo-

my in the region, and the problems that hinder the full development of the industry. Special attention is paid to the role of the state in the management of the tourism sector, especially through methods of forecasting and planning socio-economic development, possible future scenarios, as well as the development of measures aimed at sustainable growth. Measures to solve the problems of the tourism sector on the part of the state regional authorities of the Krasnodar Territory were also considered.

Key words: economy, tourism, forecast, forecasting, strategic planning, sustainable growth, socio-economic development.

Туристический комплекс играет огромную и значительную роль для экономики страны в виде формирования валового внутреннего продукта, активизации внешнеторгового баланса, и обеспечении занятости населения, а также напрямую связан с другими отраслями экономики, такими как: связь, транспорт, здравоохранение, производство отечественных товаров и услуг, культура и другие. Для Краснодарского края туризм является главной отраслью, наравне с сельским хозяйством, в экономике. Доля в валовом региональном продукте от туротрасли составляет более 6 %, а в 2023 году в краевой бюджет поступило 12,3 млрд рублей, а на валовой региональный продукт Краснодарского края, отражающий стоимость произведённых услуг составляет около 14-16 % [15, с. 207]. Последние несколько лет власти края активно реализуют создание и обеспечение благоприятных условий для инвестиционной привлекательности и развития курортов и туризма на территории Краснодарского края, повышая туристическую привлекательность региона. Однако туризм, в свою очередь, имеет ряд проблем, для которых надо найти решение органами власти Краснодарского края. Так Л.А. Ульянченко вместе с М.В. Виноградовой и И.Г. Гладской отмечают, что в туристической сфере наблюдается низкое развитие предпринимательства, где одной из главных проблем, по их мнению, считается низкий уровень взаимодействия между малым и средним бизнесом с органами власти, а также конкуренция с монополистами. [6, с. 123-125]. Богданов Е.И. указывает на несовременную инфраструктуру, а Онищенко Е.В акцентирует внимание по по-

воду необходимости повышения конкурентоспособности местных услуг. [7, с. 234-238].

По итогам выше сказанного отметим, что самыми острыми проблемами на протяжении последних лет в туристической отрасли являются [15, с. 209]:

1) проблемы развития предпринимательства: низкое взаимодействие малого и среднего бизнеса с органами власти;

2) недостаточная инфраструктура или её старение: недостаток современных гостиниц, отелей и других туристических объектов;

3) отсутствие квалифицированных кадров: недостаточная подготовка персонала в отелях, ресторанах, гостиницах, санаториях, пансионатах и туристических агентствах негативно сказывается на качестве обслуживания;

4) экологические проблемы [12, с. 151].

Главная цель исследования научной статьи представляют собой анализ показателей сферы туризма из официальных документов в виде Стратегии и государственных программ Краснодарского края за период, выявление проблем и путей их решения со стороны органов данного региона.

Стратегическое планирование в сфере туризма представляет собой свод официальных государственных документов. В рамках целеполагания служат Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации до 2035 года на федеральном уровне и Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года на уровне субъекта Российской Федерации. Документами планирования и программирования на уровне края служит Стратегия

социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года. Ключевыми проблемами, указанными в Стратегии указаны следующие вопросы [3]:

- недостаточная конкурентоспособность местных туристических услуг с международными;
- недостаточная эффективность системы управления туристическим комплексом;
- нехватка квалифицированных специалистов в области туризма;
- низкий уровень транспортной инфраструктуры на побережье Краснодарского края и его высокая загруженность в летний период;
- нехватка питьевой воды в городах-курортах Краснодарского края в летний период;
- недостаточное количество объектов туристского показа с развитой туристской инфраструктурой.

В Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года главной стратегической целью под кодом СЦ-10, прописано создание конкурентоспособного, инновационного, всесезонного туристического центра, обеспечивающего и реализующий человеческого потенциала России [3].

Основные показатели развития туристической отрасли в Краснодарском крае в краевой стратегии, которые составляются для прогноза развития, представлены в Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года, где составляется прогноз по отраслям экономики вышеназванного региона.

Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что по Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края в сфере санаторно-курортного и туристического комплекса – Ц-10: туристскому потоку в виде пляжного, морского туризма, лечебно-оздоровительного, медицинского, культурно-познавательного, развлекательно-

го, экологического, делового, событийного видов туризма прогнозируют положительный рост всех видов туризма при любом из трёх вариантов прогноза: инерционном, базовом и оптимистичном в 2027 и 2030 годах соответственно. Это также касается показателя Ц-10.7, включающий численность детей, отдыхающих в Краснодарском крае и получающих оздоровительные и медицинские услуги в круглогодичных и сезонных организациях на территории региона, где при двух вариантах прогноза: инерционном и базовом наблюдается положительная тенденция роста и развития, при оптимистическом темп роста составит около 100 % при стабильном количестве отдыхающих детей в период 2024-2030 гг. в виде 341 тысячи детей. Однако, по цели Ц-10.6 о развитии сельского туризма виден небольшой рост, а при инерционном прогнозе, результат остаётся стабильным в виде 0,1 %. Исходя из этого, можно сделать вывод, что данные показатели говорят о том, что в Краснодарском крае наблюдается недостаточное развитие данного вида туризма со стороны региональных властей, по сравнению с вышеперечисленными, а также о том, что сельский туризм является новым его видом, для которого необходимо финансирование, высококвалифицированные кадры, соответствующая инфраструктура и многое другое. Стоит отметить, что первоочередной задачей развития сельского туризма и его видов является [14, с. 89]:

- укрепление сельского и аграрного хозяйства Краснодарского края, который наравне с туристическим комплексом являются главными отраслями экономики региона и играющие большую роль в развитии края;
- сохранение населения сельских поселений;
- обеспечения социально-экономического развития.

Для решения данных проблем сельского хозяйства и сельских территорий со стороны органов власти должен быть фактор привлечения инвестиций, в осо-

бенности частных, для реализации и формирования инфраструктуры, как для туристов, так и жителей [11, с. 57].

В прогнозе социально-экономического развития Краснодарского края на долгосрочный период до 2042 года, указано, что объём курортно-туристических услуг к 2042 году будет достигать до 1,1 трлн рублей в 2,4 раза больше объёма услуг за 2023 год соответственно, среднегодовой темп прироста будет на уровне 4,4 %, а туристический поток в регионе увеличиться до 24,2 млн человек. Основными источниками роста данных показателей станут реализации следующих государственных, региональных и национальных программ и проектов [5]:

1. Государственная программа Российской Федерации «Развитие туризма».
2. Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства».
3. Государственная программа Краснодарского края «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса».
4. Инвестиционные проекты.

Государственная программа Краснодарского края «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса», принятая в 2015 году, была создана с главной целью, описанной в официальных документах, в виде создания условий для привлечения и увеличения туристского потока, а также потока отдыхающих на территории Краснодарского края. Координатором программы отвечает Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, а её соисполнителем Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края. Период реализации программы рассчитан в два этапа:

- Первый этап: 2016-2023 годы.
- Второй этап: 2024-2030 годы.

Влиянием на достижение национальных целей развития Российской Федерации в программе указаны:

1. Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия лю-

дей, поддержка семьи в Краснодарском крае.

2. Устойчивая и динамичная экономика региона.

3. Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности.

Основной и главной задачей государственной программе выступает создание и внедрение государственной поддержки для развития и обеспечения развития внутреннего туризма и количества туристических поездок.

Основными задачами краевого проекта являются [4]:

– Комплексное развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края.

– Поддержка субъектов туристской индустрии Краснодарского края.

– Создание условий для продвижения санаторно-курортных и туристских возможностей Краснодарского края.

Согласно полученным данным по целевым показателям из структуры плана краевой программы до 2026 года, можно сделать вывод, что самыми главными и основными мероприятиями для реализации выше поставленных задач является:

– финансовое обеспечение деятельности Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края и предоставление субсидий на выполнение государственных заданий в сфере туристического комплекса;

– финансовая поддержка и выплата премий со стороны администрации и Законодательного собрания Краснодарского края физическим лицам победителям краевых конкурсов «Курортный Олимп» и «Лидеры в сфере сельского, экологического и этнографического туризма Краснодарского края» в сфере туризма для лиц, работающих в данной сфере;

– организация и проведение мероприятий, конференций, семинаров, выставок, форумов по вопросам туристической деятельности и индустрии, а также рекламное обеспечение санаторно-

курортного и туристского потенциала Краснодарского края для привлечения инвестиций в развитие региона и потока туристов.

Таким образом, можно сделать вывод, что активная поддержка со стороны государственных краевых органов Краснодарского края туристического комплекса в регионе направлена на решение

проблем в отрасли, среди которых совершенствование и модернизация туристической инфраструктуры, нехватку квалификационных кадров и многие другие. Данные меры поддержки также повышают туристическую привлекательность региона как внутреннем и внешнем рынках.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон от 28 июня 2014 г. №172-ФЗ (посл. ред. 13.07.2024). О стратегическом планировании в РФ. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841 (дата обращения: 14.05.2025).
2. Закон Краснодарского края от 06 ноября 2015 г. №3267-КЗ (посл. ред. 11.03.2024). О стратегическом планировании в Краснодарском крае. URL: <https://docs.cntd.ru/document/430597643> (дата обращения: 14.05.2025).
3. Закон Краснодарского края от 21 декабря 2018 года (послед. ред. 05.12.2023) О Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года. URL: <https://docs.cntd.ru/document/550301926?marker=64U0IK> (дата обращения: 14.05.2025).
4. Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 ноября 2015 года №1007 (послед. ред. 06.09.2024) Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса». URL: <https://docs.cntd.ru/document/430655743?ysclid=m2td26xjd4434209056>.
5. Распоряжение Губернатора Краснодарского края от 18 декабря 2024 года №304-р «Об утверждении прогноза социально-экономического развития Краснодарского края на долгосрочный период до 2042 года». URL: <https://docs.cntd.ru/document/407560294?marker=64U0IK> (дата обращения: 14.05.2025).
6. Ульяновченко Л.А., Региональные туристские комплексы и кластеры: монография / Л.А. Ульяновченко, М.В. Виноградова, И.Г. Гладская. М.: Русайнс, 2020. 151 с.
7. Богданов Е.И. Экономика отрасли туризм / Е.И. Богданов, Е.С. Богомолова, В.П. Орловская; под ред. проф. Е.И. Богданова. М.: ИНФРА-М, 2024. 318 с.
8. Интернет-портал «Национальные проекты РФ». URL: <https://xn--80aarpmpemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai> (дата обращения: 14.05.2025).
9. Региональные проекты Краснодарского края. URL: <https://np.krasnodar.ru> (дата обращения: 14.05.2025).
10. Указ Президента Российской Федерации от 08.08.2023 № 588 "О совершенствовании государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности". URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202308080017> (дата обращения: 14.05.2025).
11. Романов Е.В., Москалева Н.Б. Факторы влияния на инвестиции в сферу туризма Краснодарского края // Государственная служба. 2023. Т. 25. № 4. С. 56-58.
12. Гоева Т.А., Филобок М.А., Куприяшкина А.Е. Проблемы развития туризма в Краснодарском крае // Мировая наука, 2021 № 6 (51). С. 150-151.
13. Салеева Т.В., Борисенко Э.И. Анализ некоторых аспектов конкурентоспособности сферы туризма (на примере Краснодарского края) // Профессорский журнал. Серия: Рекреация и туризм. 2024. № 1 (21). С. 41-44.
14. Коломыц О.Н., Вандрикова О.В., Королева О.А., Джигуненко М.М. Проблемы и перспективы развития аграрного туризма в Краснодарском крае // Азимут научных исследований: экономика и управление. 2020. Т. 9 № 4. (33). С. 87-89.
15. Коротеев В.И. Оценка современного состояния развития индустрии туризма и гостеприимства Краснодарского края // Журнал «Форум молодых учёных». 2021. № 4 (56). С. 206-209.

16. Закурдаева Ю.А. Туризм в Краснодарском крае. Проблемы развития туризма в крае и пути их решения, // Международный научный журнал «Наука через призму времени». 2019. № 2 (23). С. 24-27.
17. Онищенко Е.В. Туриндустрия в системе стратегического планирования Краснодарского края: проблемы и перспективы развития // Рекреация и туризм. 2022. № 4 (16). С. 51-56.
18. Гоева Т.А., Филобок М.А., Куприяшкина А.Е. Перспективы развития туризма в Краснодарском крае, // Мировая наука. 2021. № 6 (51). С.153-154.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Federal'nyj zakon ot 28 ijunja 2014 g. №172-FZ (posl. red. 13.07.2024). O strategicheskom planirovanii v RF. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841 (data obrashhenija: 14.05.2025).
2. Zakon Krasnodarskogo kraja ot 06 nojabrja 2015 g. №3267-KZ (posl. red. 11.03.2024). O strategicheskom planirovanii v Krasnodarskom krae. URL: <https://docs.cntd.ru/document/430597643> (data obrashhenija: 14.05.2025).
3. Zakon Krasnodarskogo kraja ot 21 dekabrja 2018 goda (posled. red. 05.12.2023) O Strategii social'no-jekonomicheskogo razvitija Krasnodarskogo kraja do 2030 goda. URL: <https://docs.cntd.ru/document/550301926?marker=64U0IK> (data obrashhenija: 14.05.2025).
4. Postanovlenie glavy administracii (gubernatora) Krasnodarskogo kraja ot 5 nojabrja 2015 goda №1007 (posled. red. 06.09.2024) Ob utverzhenii gosudarstvennoj programmy Krasnodarskogo kraja «Razvitie sanatorno-kurortnogo i turistskogo kompleksa». URL: <https://docs.cntd.ru/document/430655743?ysclid=m2td26xjd4434209056>.
5. Rasporjazhenie Gubernatora Krasnodarskogo kraja ot 18 dekabrja 2024 goda №304-r «Ob utverzhenii prognoza social'no-jekonomicheskogo razvitija Krasnodarskogo kraja na dolgosrochnyj period do 2042 goda». URL: <https://docs.cntd.ru/document/407560294?marker=64U0IK> (data obrashhenija: 14.05.2025).
6. Ul'janchenko L.A., Regional'nye turistskie komplekсы i klasterы: monografija / L.A. Ul'janchenko, M.V. Vinogradova, I.G. Gladskaja. M.: Rusajns, 2020. 151 s.
7. Bogdanov E.I. Jekonomika otrasli turizm / E.I. Bogdanov, E.S. Bogomolova, V.P. Orlovskaja; pod red. prof. E.I. Bogdanova. M.: INFRA-M, 2024. 318 s.
8. Internet-portal «Nacional'nye proekty RF». URL: <https://xn--80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai> (data obrashhenija: 14.05.2025).
9. Regional'nye proekty Krasnodarskogo kraja. URL: <https://np.krasnodar.ru> (data obrashhenija: 14.05.2025).
10. Ukaz Prezidenta Rossijskoj Federacii ot 08.08.2023 № 588 "O sovershenstvovanii gosudarstvennogo upravlenija v sfere turizma i turistskoj dejatel'nosti". URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202308080017> (data obrashhenija: 14.05.2025).
11. Romanov E.V., Moskaleva N.B. Faktory vlijanija na investicii v sferu turizma Krasnodarskogo kraja // Gosudarstvennaja sluzhba. 2023. T. 25. № 4. S. 56-58.
12. Goeva T.A., Filobok M.A., Kuprijashkina A.E. Problemy razvitija turizma v Krasnodarskom krae // Mirovaja nauka, 2021 № 6 (51). S. 150-151.
13. Saleeva T.V., Borisenko Je.I. Analiz nekotoryh aspektov konkurentosposobnosti sfery turizma (na primere Krasnodarskogo kraja) // Professorskoj zhurnal. Serija: Rekreatija i turizm. 2024. № 1 (21). S. 41-44.
14. Kolomyc O.N., Vandrikova O.V., Koroleva O.A., Dzhigunenko M.M Problemy i perspektivy razvitija agrarnogo turizma v Krasnodarskom krae // Azimut nauchnyh issledovanij: jekonomika i upravlenie. 2020. T. 9 № 4. (33). S. 87-89.
15. Koroteev V.I Ocenka sovremennogo sostojanija razvitija industrii turizma i gostepriimstva Krasnodarskogo kraja // Zhurnal «Forum molodyh uchjonyh». 2021. № 4 (56). S. 206-209.
16. Zakurdaeva Ju.A. Turizm v Krasnodarskom krae. Problemy razvitija turizma v krae i puti ih reshenija, // Mezhdunarodnyj nauchnyj zhurnal «Наука через призму времени». 2019. № 2 (23). S. 24-27.
17. Onishhenko E.V. Turindustrija v sisteme strategicheskogo planirovanija Krasnodarskogo kraja: problemy i perspektivy razvitija // Rekreatija i turizm. 2022. № 4 (16). S. 51-56.

18. Goeva T.A., Filobok M.A., Kuprijashkina A.E. Perspektivy razvitija turizma v Krasnodarskom krae, // Mirovaja nauka. 2021. № 6 (51). S.153-154.

Поступила в редакцию: 15.05.2025.

Принята в печать: 30.06.2025.